

YASHIL

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 650 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoira Azimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
"Sibir daryolarining burilishi" loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqto'v Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini "yashil" iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda "yashil investitsiyalar" dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqulovna	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlilikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinovna	

“Deviant xulq-atvorli o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o‘g‘li, Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich	
Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta’siri	270
Masharipov Rasulbek Jo‘rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo‘nalishlari	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O‘zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi	277
Adilov Zuxriddin Marip o‘g‘li	
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o‘zgarish tendensiyalari	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi	286
Po‘latov Abdulloh Xolxo‘jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана)	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta‘limida qo‘llanilishi	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o‘g‘li	
Sun‘iy intellektlar yordamida o‘quvchilarni hayotiy faoliyat ko‘nikmasini shakllantirishi	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo‘rayevna, Kurbanov Azimjon Jo‘raboy o‘g‘li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari	316
Saypiddinov Shukurullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o‘g‘li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O‘zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o‘zgarish tendensiyalari va istiqbollari	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o‘g‘li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Inson resurslarini o‘rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta’rifiy tahlil	336
Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich	
Bandlikni ta’minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli	340
Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari	346
Xoliyorov Xomid Boynazarovich	
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия	352
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Farg‘ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi: panel regressiya tahlili	362
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O‘zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari	368
Farmonov Ilhomjon Iqboljon o‘g‘li	
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish	374
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish	380
G‘aniev Elyor Sobirjonovich	
O‘zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati	386
Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	

The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region	392
Ospanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
Xarajatlarni kelib chiqish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha hisobga olishni takomillashtirish	403
Xamidova S.Ya.	
Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ularni takomillashtirish.....	409
Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
O'zbekistonda kichik turar joy biznesini rivojlantirishda xorijiy tajribalar	414
Yo'ldashev Bekzodjon Sherzodjon o'g'li	
Tijorat banklarida davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish yuzasidan ilmiy-nazariy qarashlar.....	419
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing strategiyalaridan foydalanishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	426
Azlarova Munira Muxammad-Amin qizi	
Risk management in commercial banks, methodological approaches and practical implementation	433
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Jarilkapova Naubaxar Paraxat qizi	
The impact of competition on economic growth: evidence from uzbekistan's automotive industry.....	439
Saydaliyeva Dilrabo Baxriddin qizi	
Raqamli texnologiyalarning oliy talim xizmatlarini rivojlantirishdagi o'rni.....	444
Mirzaxadjayeva Shahzoda Shuxratovna	
Развитие производства сельскохозяйственной продукции путем развития цифровых технологий.....	450
Юсупов Мухиддин Соатович	
Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	457
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Iqtisodiy tarmoqlarni soliqqa tortish orqali investitsiya loyihalarini rivojlantirish.....	463
Sharipov Eldor Salohiddin o'g'li	
Iqtisodiyotda investitsiya va kredit salohiyatini bank faoliyatiga ta'siri.....	468
Ergashova Nilufar Sobirovna	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining raqobatbardoshlik salohiyatini boshqarishni takomillashtirish	473
Tashmukhamedova Karima Samatovna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari.....	479
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Xalqaro sayohat lug'ati va uning shakllanishi.....	487
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va uni o'zbekiston respublikasi hisob tizimini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati.....	492
Quvvatov G'olibjon Baxtiyor o'g'li	
Kooperatsiyalarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	501
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	
Использование методов математического моделирования при внедрении коммерческих автоматических систем	505
Курбанова Рахима, Ахмедов Мехрожон	
Tijorat banklari kapitalidagi davlat ulushini kamaytirish yo'llari.....	511
Vasiyev Alisher Samiyevich	
Механизмы трансформации неформального сектора в официальную экономику на основе финансовых инструментов.....	515
Кошанов Абдимурат Азат ули, Муртазаев Шахрух Коньскайлиевич	

The impact of tourism on the economy of Uzbekistan	519
Xaydarova Marjona, Muxamedboyeva Muxlisa, Umarov Kamron, Usmanova Aziza	
Mintaqada gastroturizm rivojlanishining iqtisodiy asoslari va zamonaviy tendensiyalari	525
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	530
Xalimova Fayoza Nafasovna	
Tikuv-trikotaj korxonalari brend jozibadorligini oshirishning ilmiy-nazariy jihatlarini	535
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
Bank tizimida hisobotlarni avtomatlashtirish texnologiyalari	542
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Engineering programs in Uzbekistan on the verge of fifth industrial revolution	547
Khasan Khankeldiyev	
Aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruvini yaxshilashda korporativ madaniyatning ahamiyati	551
Akramova Nazokat Israilovna	
Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rni	562
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
O'zbekiston sanoat tarmoqlarida kooperatsiya asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimini takomillashtirish yo'llari	572
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
Moliyaviy barqarorlikning asosiy ko'rsatkichlari va ularning tahlili	578
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
Tijorat banklarining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini tahlil qilish	583
Kilicheva F.B., Mengnorov A.A., Bozorova O.R.	
Bog'dorchilik tarmog'ida klasterlarni joriy qilishda yevropa tajribasini qo'llash imkoniyatlari	591
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
To'qimachilik klasterlarini boshqarishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	598
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Barriers to tourism infrastructure development in uzbekistan: a critical analysis	605
Sarvinoz Shodmonova	
Xalqaro bozorda qishloq xo'jaligi mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish	609
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekiston respublikasida infratuzilma loyihalarini amalga oshirishdagi risklarni boshqarish	620
Yusupova Zilola Ismoiljon qizi	
Korxonaning iqtisodiy barqarorligiga erishishning zamonaviy tendensiyalari	626
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Qishloq joylari maishiy xizmat ko'rsatish sohasida axborot resurslaridan samarali foydalanish	631
Xamdamov Eldor Toshtemirovich	
Meva-sabzavotlar eksportida transport koridorlari va vositalarini tanlash xususiyatlari	636
Yusupov Muxiddin Soatovich	
Рынок рабочей силы в узбекистане и ее воспроизводство	644
Шакиров Амаль Улугбекович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	

РЫНОК РАБОЧЕЙ СИЛЫ В УЗБЕКИСТАНЕ И ЕЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО

Шакиров Амаль Улугбекович

Студента 1 курса факультета Экономика
Самаркандский институт экономики и сервиса
imyafamilyiya7701@gmail.com

Камилова Наргиза Абдукахаровна

Доцент кафедры “Экономическая теория”
Самаркандский институт экономики и сервиса
Республика Узбекистан

Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования и функционирования рынка рабочей силы в Республике Узбекистан. Анализируются демографические тенденции, уровень занятости и безработицы, механизмы профессионального образования и подготовки кадров. Особое внимание уделено процессам воспроизводства рабочей силы как важному элементу устойчивого социально-экономического развития страны. Приведены основные вызовы, стоящие перед рынком труда, и предложены рекомендации по его эффективному регулированию.

Ключевые слова: рынок труда, воспроизводство рабочей силы, занятость, безработица, миграция, Узбекистан.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida mehnat bozori shakllanishi va faoliyat yuritishining o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Demografik tendensiyalar, bandlik va ishsizlik darajasi, kasb-hunar ta'limi va kadrlar tayyorlash mexanizmlari tahlil qilinadi. Mehnat kuchini qayta tiklash jarayoni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning muhim omili sifatida e'tirof etiladi. Mehnat bozorida dolzarb muammolar aniqlanib, ularni tartibga solish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: mehnat bozori, mehnat kuchini qayta tiklash, bandlik, ishsizlik, migratsiya, O'zbekiston.

Abstract: This article examines the characteristics of the labor market in the Republic of Uzbekistan, focusing on its formation, current trends, and workforce reproduction. It analyzes demographic trends, employment and unemployment rates, and the mechanisms of vocational education and training. Special attention is given to the processes of labor force reproduction as a critical factor for sustainable socio-economic development. The study identifies the key challenges facing the labor market and proposes recommendations for effective regulation and workforce planning.

Key words: labor market, workforce reproduction, employment, unemployment, migration, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Рынок труда в Узбекистане является ключевым элементом экономического роста и социальной стабильности страны. В последние годы, на фоне демографического роста, внутренней миграции и глобализации, формирование и воспроизводство рабочей силы приобретают особое значение. Общая информация о рынке труда отражает сложное взаимодействие между экономическими, социальными и образовательными факторами, которые формируют спрос и предложение рабочей силы. В частности, важными являются такие концепции, как воспроизводство рабочей силы (биологическое, социальное и

экономическое) и структурная безработица, что позволяет связать теоретические основы с практическими реалиями рынка.

При рассмотрении конкретных аспектов рынка труда в Узбекистане необходимо учитывать влияние профессионального образования, неформальной занятости и миграционных процессов. Существующие исследования показывают, что несмотря на активные реформы в системе образования, значительное количество выпускников не соответствует требованиям работодателей, что создает явление структурной безработицы. Прежние исследования недостаточно анализируют взаимосвязь между миграцией, неформальной занятостью и уровнем воспроизводства квалифицированных кадров, что оставляет исследовательский пробел, особенно в аспектах адаптации вернувшихся мигрантов и цифровизации занятости.

Методологически данное исследование использует комплексный подход: анализ статистических данных, изучение нормативных документов, а также тематический анализ публикаций и государственных отчетов. Такой подход позволяет не только зафиксировать количественные изменения на рынке труда, но и выявить качественные трансформации, например, переход к новым моделям занятости (фриланс, удаленная работа) и изменение профессиональных требований. Особое внимание уделяется сопоставлению данных официальной статистики с результатами независимых исследований, что позволяет получить более полную картину.

Ожидаемый анализ показывает, что главными находками исследования станут выявление несоответствия между спросом и предложением на рынке труда, определение слабых мест в системе профессиональной подготовки и недостаточной правовой базы для новых форм занятости. Важно также подчеркнуть, что процессы воспроизводства рабочей силы оказываются напрямую связаны с миграционными потоками: отток квалифицированных кадров за рубеж с одной стороны смягчает давление на внутренний рынок, но с другой – создает дефицит в ключевых секторах.

Результаты исследования будут иметь практическое значение для формирования рекомендаций по совершенствованию государственной политики: разработка национальной системы прогнозирования кадровых потребностей, стимулирование возвращения мигрантов, укрепление связей между образовательными учреждениями и работодателями, а также создание правовой базы для цифровых форм занятости. Эти меры позволят не только повысить эффективность использования трудовых ресурсов, но и создать условия для устойчивого социально-экономического развития страны.

Основная часть

1. Современное состояние рынка труда в Узбекистане

1.1. Демографическая ситуация и трудовой потенциал

Современное состояние рынка труда в Узбекистане отражает уникальное сочетание демографических вызовов, экономической динамики и социальных изменений. По состоянию на 2024 год численность населения страны превысила 37 миллионов человек, при этом более 60% составляют люди трудоспособного возраста. Ежегодное пополнение рабочей силы на 650–700 тысяч человек создаёт как значительные возможности для экономического роста, так и серьёзные вызовы для занятости, образования и социальной политики. Особое внимание требует молодежный сегмент, составляющий более 30% населения: несмотря на высокий образовательный потенциал, молодёжь часто сталкивается с барьерами на рынке труда – отсутствием опыта, несоответствием между полученным образованием и требованиями работодателей, а также ограниченным доступом к качественным рабочим местам, особенно в сельской местности.

Важнейшими индикаторами проблем остаются уровень занятости и безработицы. Согласно официальным данным, уровень безработицы составляет 8–9%, однако независимые исследования указывают на ещё более высокие показатели, особенно среди молодежи, женщин и сельских жителей. Экономика Узбекистана, демонстрируя рост в сферах сельского хозяйства и строительства, в то же время испытывает острый дефицит кадров в высокотехнологичных, инженерных и финансовых секторах. В результате на рынке формируется явление структурной безработицы, когда вакантные позиции не могут быть заполнены из-за нехватки квалифицированных специалистов. Дополнительно, около 50% работающих заняты в неформальном секторе, что снижает уровень социальной защиты и ограничивает доступ к государственным программам.

Процесс воспроизводства рабочей силы является многослойным понятием, охватывающим биологические (рост населения), социальные (передача знаний и навыков через образование и культуру) и экономические (создание рабочих мест и повышение зарплатных плат) аспекты. Хотя в последние годы образовательная система Узбекистана претерпела значительные реформы – введение дуальных программ, развитие сотрудничества с зарубежными вузами – остаются серьёзные вызовы. Среди них: переизбыток специалистов гуманитарных направлений, нехватка кадров в прикладных и

инженерно-технических отраслях, слабое взаимодействие вузов с бизнесом, а также неравномерное распределение образовательных возможностей между городом и селом.

Миграционные процессы оказывают двойственное влияние. Ежегодно за рубежом работают около 2 миллионов граждан, в основном в России, Казахстане и Турции. С одной стороны, это снижает давление на внутренний рынок труда и приносит валютные поступления, с другой – приводит к «утечке мозгов», дефициту квалифицированных специалистов в медицине, образовании и ИТ, а также создаёт семейные и социальные проблемы. Важно отметить, что адаптация вернувшихся мигрантов на внутреннем рынке труда остаётся нерешённой задачей: их опыт зачастую не соответствует местным требованиям.

Чтобы преодолеть выявленные проблемы, необходим комплексный подход, включающий развитие региональной промышленности, стимулирование малого и среднего бизнеса, создание национальной системы прогнозирования кадровых потребностей, расширение программ переподготовки, цифровизацию рабочих процессов и формирование правовой базы для новых моделей занятости (фриланс, удалённая работа). Только при сочетании этих мер возможно достижение устойчивого развития, сокращение уровня безработицы и обеспечение эффективного воспроизводства рабочей силы в Узбекистане.

1.2. Занятость и безработица

Экономика Узбекистана продолжает демонстрировать рост, что создаёт дополнительные рабочие места, однако распределение рабочих мест остаётся неравномерным. В частности, в отраслях, таких как сельское хозяйство и строительный сектор, наблюдается значительная концентрация работников, в то время как сферы, требующие высококвалифицированных кадров (например, информационные технологии, инженерия, финансы), испытывают дефицит специалистов.

По официальным данным, уровень безработицы в 2024 году составляет около 8-9%. Однако, неофициальные источники указывают на более высокие показатели, особенно среди молодёжи, женщин и жителей сельской местности. Молодёжь сталкивается с проблемой структурной безработицы, когда вакансии есть, но нет работников с нужной квалификацией. Безработица среди женщин традиционно выше, что связано с более низким уровнем их вовлечённости в рабочую силу, а также с проблемами на стыке семейных обязанностей и профессиональной карьеры.

МЕТОДОЛОГИЯ

Методология данного исследования основана на комплексном анализе рынка труда и процессов воспроизводства рабочей силы в Узбекистане, с использованием как количественных, так и качественных методов. В первую очередь применялся анализ официальных статистических данных, предоставленных Государственным комитетом по статистике Республики Узбекистан, что позволило отследить демографические тенденции, уровень занятости, безработицы, масштаб неформального сектора, а также миграционные потоки. Для понимания структурных особенностей рынка использовались данные национальных программ развития, таких как стратегия «Узбекистан – 2030», а также тематические исследования, опубликованные в отечественных и зарубежных научных журналах. Анализ нормативно-правовой базы включал изучение законодательных актов, регулирующих рынок труда, систему образования, условия миграции и вопросы цифровизации. Особое внимание уделялось контент-анализу публикаций и отчётов, описывающих проблемы несоответствия между спросом и предложением на рынке труда, а также влияния миграционных процессов на внутреннюю занятость. Для получения более глубокого понимания социального аспекта были рассмотрены исследования, посвящённые качеству занятости, условиям труда и уровню социальной защиты работников. Результаты исследования позволили выявить ключевые проблемы: структурную безработицу, дефицит квалифицированных кадров, недостаточную цифровую грамотность и слабую правовую базу для новых форм занятости. Ожидалось, что комбинированный анализ приведёт к формулированию рекомендаций для повышения эффективности использования трудовых ресурсов, разработки политики стимулирования возвращения мигрантов, улучшения взаимодействия образовательных учреждений с рынком труда и формирования устойчивых условий для социально-экономического развития страны.

1.3. Неформальный сектор

Примерно 50% рабочей силы страны трудится в неформальном секторе, который характеризуется отсутствием трудового договора, социальных гарантий и пенсионных отчислений. Это положение снижает не только уровень социальной защищённости работников, но и ограничивает их доступ к медицинским, пенсионным и другим государственным программам. Безопасность труда в этом секторе также зачастую находится под угрозой, что повышает риски для работников в случае несчастных случаев.

2. Воспроизводство рабочей силы: сущность и национальные особенности

2.1. Теоретическая основа

Процесс воспроизводства рабочей силы в экономике включает несколько ключевых аспектов:

Биологическое воспроизводство – это рост населения через естественные процессы (рождаемость и смертность), что напрямую влияет на количество и структуру трудоспособного населения.

Социальное воспроизводство – это подготовка и развитие трудовых навыков через образование, профессиональное обучение, семейные традиции и культурные практики. В Узбекистане важным элементом социального воспроизводства является система образования, которая должна адекватно отвечать на вызовы рынка труда.

Экономическое воспроизводство – включает создание рабочих мест, обеспечение достойной оплаты труда, а также формирование условий для роста жизненного уровня населения. Здесь важным является улучшение качества занятости, повышение заработных плат и улучшение условий труда.

2.2. Образование и подготовка кадров

Система образования в Узбекистане находится на стадии активных реформ. В последние годы внедрены дуальные образовательные программы, открываются новые учебные заведения, а также развиваются совместные проекты с зарубежными университетами. Это позволяет готовить специалистов, которые могут работать в условиях глобализированной экономики.

Тем не менее, существуют значительные проблемы:

Несоответствие между спросом и предложением на рынке труда. Одним из наиболее острых вопросов является переизбыток гуманитарных специалистов и дефицит в сферах высоких технологий, инженерии, медицины и других востребованных областях.

Неравномерное распределение образовательных возможностей.

В сельской местности доступ к качественному образованию ограничен, что увеличивает социальное неравенство и снижает возможности для трудоустройства.

Слабая связь вузов с работодателями. Образовательные учреждения не всегда способны подготовить выпускников с теми навыками и знаниями, которые требуются работодателям. В итоге на рынке труда наблюдается явление, называемое структурной безработицей: вакансии есть, но недостаточно квалифицированных специалистов.

2.3. Влияние миграционных процессов

Ежегодно большое количество граждан Узбекистана выезжает на работу за рубеж, главным образом в Россию, а также в Казахстан, Турцию и другие страны. По данным Министерства занятости, за границей трудятся около 2 миллионов узбекистанцев.

Миграция имеет как положительные, так и отрицательные последствия для страны:

Положительные эффекты:

Смягчение давления на внутренний рынок труда. Отток мигрантов снимает нагрузку на рынок труда, особенно в условиях экономической нестабильности.

Приток валютных поступлений. Мигранты регулярно отправляют деньги домой, что помогает поддерживать экономику, особенно в сельских регионах.

Негативные последствия:

Отток квалифицированных кадров. Особенно остро этот вопрос стоит в таких сферах, как медицина, образование и информационные технологии, где высококвалифицированные специалисты уезжают за границу, что приводит к дефициту кадров на внутреннем рынке.

Семейные и социальные проблемы. Часто мигранты не могут поддерживать полноценные отношения с семьёй, что влияет на социальную стабильность и благосостояние в стране.

Адаптация вернувшихся мигрантов. Многие вернувшиеся сталкиваются с проблемами адаптации на рынке труда, так как их опыт и навыки могут не соответствовать требованиям местных работодателей.

3. Основные проблемы и направления совершенствования рынка труда

3.1. Структурные вызовы

Высокая доля неформальной занятости. Работа без трудового договора приводит к низким социальным гарантиям и нарушению прав работников.

Миграционно ориентированная экономика. Миграция рабочих кадров оказывает влияние на внутренний рынок труда и приводит к проблемам с дефицитом квалифицированных специалистов.

Ограниченная мобильность рабочей силы между регионами. Внутренняя миграция населения ограничена из-за отсутствия инфраструктуры, недостаточного уровня образования и развивающихся предприятий в отдалённых районах.

Недостаточная цифровизация занятости и государственных услуг. Несмотря на большие шаги в сторону цифровизации, многие рабочие процессы в государственных и частных учреждениях всё ещё остаются устаревшими и неэффективными.

3.2. Приоритетные меры государственной политики

Для решения этих проблем необходимо принять ряд стратегических мер:

Развитие региональной промышленности и кластеров для создания рабочих мест в сельских и удалённых районах.

Стимулирование малого и среднего бизнеса через налоговые и финансовые льготы, а также программы поддержки предпринимателей.

Расширение программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации для сокращения структурной безработицы и улучшения адаптации работников к меняющимся условиям рынка труда.

Мотивация мигрантов к возвращению через налоговые и социальные льготы, а также создание условий для трудоустройства в стране.

Создание национальной системы прогнозирования потребности в кадрах для того, чтобы заранее предсказать, какие профессии будут востребованы в будущем и готовить специалистов, соответствующих этим требованиям.

3.3. Новые тенденции: цифровизация и удалённая занятость

Развитие технологий и пандемия COVID-19 ускорили процесс перехода на цифровые формы занятости. Многие компании и частные предприниматели начали использовать удалённые формы работы, что открывает новые возможности для людей, особенно в условиях глобальной цифровизации.

Среди популярных новых форм занятости можно выделить фриланс, самозанятость, гибкий график работы, а также рабочие места в сфере цифровых технологий (IT, дизайн, маркетинг).

Несмотря на потенциал, существует ряд проблем:

Отсутствие чёткой правовой базы для удалённой работы.

Низкий уровень цифровой грамотности среди значительной части населения.

Необходимость в государственном регулировании таких форм занятости, включая налоговое обложение

Таблица 1: Основные характеристики и показатели воспроизводства рабочей силы в Узбекистане

№	Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	Тенденция (в динамике)	Источник данных
1	Численность экономически активного населения	15,2 млн	15,7 млн	16,1 млн	Рост	Госкомстат РУз
2	Уровень занятости населения (%)	65,4 %	66,0 %	67,2 %	Стабильный рост	Минтруд Узбекистана
3	Уровень безработицы (%)	10,5 %	9,6 %	8,8 %	Снижение	Министерство занятости
4	Объём миграции трудоспособного населения	1,9 млн	2,1 млн	2,3 млн	Умеренный рост	Агентство по миграции
5	Количество выпускников профессионального обучения	160 тыс	185 тыс	210 тыс	Значительный рост	Минобразования РУз
6	Уровень участия женщин в экономике (%)	41,2 %	42,0 %	43,3 %	Позитивная динамика	Госкомстат РУз

В таблице 1 представлены ключевые показатели, характеризующие рынок рабочей силы в Узбекистане за последние три года. Прослеживается устойчивая тенденция роста экономически активного населения и уровня занятости, что свидетельствует о положительной динамике в сфере трудовых отношений.

Уровень безработицы демонстрирует стабильное снижение, что может быть связано с реформами в системе профессионального образования и поддержкой малого бизнеса.

Также обращает на себя внимание рост количества трудовых мигрантов и увеличение участия женщин в экономической активности, что является важным фактором воспроизводства рабочей силы и устойчивого развития.

В целом, данные указывают на улучшение состояния рынка труда, однако требуют дальнейшего мониторинга в контексте региональных различий и демографических вызовов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рынок рабочей силы в Узбекистане находится в процессе активной трансформации.

Эффективное управление процессами воспроизводства рабочей силы требует комплексного подхода, включающего демографическую политику, реформу образования, стимулирование занятости и социальную защиту населения. Только при системной реализации этих мер возможно обеспечение устойчивого развития экономики страны.

Список литературы

1. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, «Статистические данные», [онлайн]. Доступно: <https://stat.uz>. [Дата доступа: 26-май-2025].
2. Стратегия развития «Узбекистан – 2030», Ташкент, 2023.
3. Ш. Р. Абдуллаев, «Рынок труда в Узбекистане: вызовы и перспективы», Экономика и инновации, №4, 2022.
4. В. С. Михайлов, «Социально-экономические аспекты рынка труда», Москва: Инфра-М, 2021.
5. Ю. П. Кокорев, «Воспроизводство рабочей силы: теория и практика», Санкт-Петербург: Наука, 2020.
6. И. А. Каримов, «Реформы системы профессионального образования в Узбекистане», Журнал Социальных Исследований, т. 15, №3, сс. 45–52, 2021.
7. OECD, «Employment Outlook 2022», OECD Publishing, 2022. [онлайн]. Доступно: <https://www.oecd.org/employment-outlook>. [Дата доступа: 26-май-2025].
8. International Labour Organization (ILO), «Global Employment Trends 2024», ILO, 2024. [онлайн]. Доступно: <https://www.ilo.org/global/research>. [Дата доступа: 26-май-2025].
9. С. А. Абдуллаева, «Миграционные процессы и рынок труда в Узбекистане», Вестник экономических исследований, №7, сс. 33–39, 2023.
10. A. Ryazantsev, «External labor migration in Central Asia: Trends and implications», Central Asia and the Caucasus, vol. 24, no. 1, pp. 56–68, 2023.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>